

PEDAGOGIKA NAZARIYA VA TARIXI FANIDA “DARS” FENONIMINING ZAMONAVIY TALQINI

Kenjayeva Sadoqat Nurmurod qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti, 70110101 - Pedagogika nazariyasi va tarixi
(faoliyat turi bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi emas biroq uzoq o'tmishdan ma'lum bo'lgan ananaga aylangan “dars” fenomenining zamonaviy talqini pedagogik nazariya va ta'limotlar orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Dars, metod, ananaviylik, qadryat, uslubchilik, uslubshunoslik, zamonaviylik, eksperimental, Pedagogika nazariya, tarix, tarbiya, faollashuv, ta'limiy, tarbiyaviy, kompetensiyaviy, oliy ta'lim, zamonaviy ta'lim, integratsion ta'lim, xususiy ta'lim, odoq-axloq kodeksi.

MODERN INTERPRETATION OF THE PHENOMENON OF "LESSON" IN PEDAGOGICAL THEORY AND HISTORY

Kenjaeva Sadakat Nurmurodovna

Bukhara Innovation University, 70110101 - Theory and History of Pedagogy (by
type of activity) Master of the 2nd stage of Education

Abstract: This article examines the modern interpretation of the phenomenon of "lesson" that is not new but has become a pineapple known from the distant past, through pedagogical theory and teachings.

Keyword: Lesson, methodology, traditionalism, value, methodology, methodology, modernity, experimental, pedagogy, theory, history, upbringing, activism, educational, educational, competing, higher education, modern education, integrated education, private education, code of ethics.

Dars - ta'limni tashkil etish asosiy shakli. Dars ta'lim jarayonining yaxlitligi nuqtai nazaridan ta'limning asosiy tashkiliy usuli hisoblanadi. Unda sinf-dars tizimining xususiyatlari aks etadi, unda o'quvchilarni ommaviy qamrab olish, tashkiliy tartib va o'quv ishlarining muntazamligi ta'minlanadi. Dars iqtisodiy jihatdan foydalidir. O'quvchilar hamda sinf jamoasining individual xususiyatlarini bilishi o'qituvchi uchun har bir o'quvchi faoliyatiga raobatlantiruvchi ta'sir

ko'rsatishga imkon beradi. Dars doirasida ommaviy, guruhli va individual ta'lim shakllarini birlashtirish imkoniyati uning rad etib bo'lmaydigan ustunligi hisoblanadi. Dars bevosita o'qituvchi rahbarligida aniq belgilangan vaqt davomida muayyan o'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta'lim jarayonining asosiy shakli sanaladi. Darsda har bir o'quvchi xususiyatlarini hisobga olish, barcha o'quvchilarning masho'ulot jarayonida o'rganilayotgan fan asoslarini egallab olishlari, ularning idrok etish qobiliyatlari va ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash hamda rivojlantirish uchun qulay sharoitlarni yaratiladi. Dars ta'limning boshqa shakllaridan farq qiluvchi o'zigaxos belgilarga ega, chunonchi: o'quvchilarning doimiy guruhi, o'quvchilar faoliyatiga ularning har biri xususiyatlarini hisobga olish bilan rahbarlik qilish, o'rganilayotgan fan asoslarini bevosita darsda egallab olish (bu belgilari darsning faqat mazmunini emas, balki o'z xususiyatini ham aks ettiradi). Darsning tuzilishi oddiy va ancha murakkab bo'lishi mumkin. Bu o'quv materialining mazmuni, darsning didaktik maqsadi, o'quvchilar va jamoa sifatida sinfning xususiyatlariga bo'liq. Zamonaviy didaktikada dars quyidagi turlar ajratib ko'rsatilgan: - aralash darslar; - yangi ma'lumotlar, aniq hodisalar bilan tanishish bo'yicha yoki umumlashtirishlarni anglab etish va o'zlashtirish maqsadiga ega darslar; - bilimlarini mustahkamlash va takrorlash darslari; - o'rganilganlarni umumlashtirish va tizimlashtirish asosiy maqsadiga ega darslar; - malaka va ko'nikmalarni ishlab chiqish va mustahkamlash darslari; - bilimlarni tekshirish va tekshirish ishlarini o'rganish darsi; - o'z tuzilishi bo'yicha oddiy bo'lgan, ya'ni bitta asosiy didaktik maqsadga ega bo'lgan dars turlari (o'rta va katta sinflarda qo'llash uchun mos keladi). Boshlano'ch sinflarda o'quvchilar yoshlarini hisobga olib o'quv ishlari turli xillaridan foydalanishga, yangi bilimlarni berishni avval ilgari o'rganilganlarni mustahkamlash, takrorlash bilan birga olib borishga to'o'ri keladi. Hatto tekshirish darslari ham bu erda ko'pincha ishlar boshqa turlarini o'z chiga oladi: materialni o'zaki etkazish. qiziqarli hikoyani o'qish. Darsning aynan mana shu turi aralash (kombinatsiyalashgan), yoki murakkab tuzilishli deb ataladi. Kombinatsiyalashgan darsning taxminiy tuzilishi: uy vazifalarini tekshirish va o'quvchilar bilan savol-javob, yangi materialni o'rganish, o'zlashtirishini dastlabki tekshirish, mashq misollari davomida yangi bilimlarini mustahkamlash, ilgari o'rganilganlarni suhbat ko'rinishida takrorlash, o'quvchilar bilimlarini tekshirish va baholash, uyga vazifa berish. O'quvchilarning yangi materiallar bilan tanishish darsi yoki yangi bilimlarni berish (o'rganish) darsi nisbatan keng doiradagi savollarni o'z chiga olgan va uni o'rganishga ko'p vaqtini talab qiluvchi, o'quvchilarga tanish bo'lmagan yangi material uning mazmuni bo'lgan ta'lim jarayoni. Bunday darslarda uning mazmuni,

aniq maqsadi va o'quvchilarning mustaqil ish bajarishga tayyorgarliklariga qarab, ba'zi hollarda yangi materialni o'zi bayon etadi. Boshqa hollarda esa – o'qituvchi rahbarligi ostida o'quvchilarning mustaqil ishlari olib boriladi, uchinchi holda – unisi ham bunisidan ham foydalaniladi. Yangi material bilan tanishish darsining tuzilishi: yangi materialni o'rganish uchun asos bo'lgan avvalgi materialni takrorlash. O'qituvchining yangi materialni va darslik bilan ishlashni tushuntirishi, bilimlarni tushunishlarini tekshirish va dastlabki mustahkamlash, uyga vazifa berish. Bilimlarni mustahkamlash darslarida o'quv ishining asosiy mazmuni ilgari o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkam o'zlashtirish maqsadida ularni ikkinchi bor tushunib olish hisoblanadi. O'quvchilar o'z bilimlarini yangi manbalar bo'yicha anglab oladilar va chuqurlashtiradilar yoki ularga ma'lum bo'lgan qoidaga yangi masalalar echadilar, ilgari olgan bilimlarini o'zaki va yozma takrorlaydilar yoki ilgari o'rganganlarini yanada chuqurroq va mustahkam o'zlashtirish maqsadida ulardan alohida masalalar bo'yicha axborot beradilar. Tuzilishi bo'yicha bunday darslar quyidagi bosqichlardan o'tishni ko'zda tutadi: uy vazifasini tekshirish, o'zaki va yozma mashqlarni bajarish, topshiriqni bajarishni tekshirish, uyga vazifa berish. Ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish va mustahkamlash darslari bilimlarni mustahkamlash darslari bilan bo'liqdir. Bu jarayon bir necha maxsus darslar jarayonida amalga oshiriladi. Boshqa darslarda yangi mavzularni o'rganishda davom ettiriladi. SHu bilan birga avvaliga mashqni bajarish ishlari bolalar tomonidan o'qituvchi yordamida va ular topshiriqni qanday tushunganlarini dastlab jiddiy tekshirish bilan bajarilsa, keyinchalik esa qaerda qanday qoida qo'llanilishini o'quvchilarning o'zlari belgilaydilar. Ular turli vaziyatlarda malaka va ko'nikmalarini qo'llash, shu jumladan, hayotiy amaliyotida qo'llashni o'zlashtirib olishlari kerak. Umumlashtiruvchi darslari (bilimlarini umumlashtirish va tizimlashtirishlar) ilgari o'tilgan materialdan eng muhim savollari qayta takrorlanadigan va tizimlashtiriladigan, o'quvchilar bilimlarida mavjud kamchiliklari to'ldiriladigan va o'rganilayotgan kursning muhim o'oyalari ochib beriladigan darslar hisoblanadi. Umumlashtiruvchi darslar mavzu, bo'lim va o'quv kurslarining yakunida o'tkaziladi. Kirish va yakunlash darsning tarkibiy elementi hisoblanadi. Takrorlash va umumlashtirishning o'zi hikoya, qisqachaxabarlar, darslikni o'qib berish yoki o'qituvchining o'quvchilar bilan suhbatlashishi shaklida o'tkazilishi mumkin. Tekshirish (nazorat) darslari o'qituvchiga o'quvchilarning ma'lum sohadagi bilim, malaka va ko'nikmalari shakllanganlik darajasi, o'quv materialini egallashdagi kamchiliklarni aniqlash, shuningdek, navbatdagi topshiriqlarning bajarish yo'llarini belgilab olishga yordam beradi. Tekshirish darslari o'quvchidan ushbu mavzu bo'yicha uning hamma bilim, ko'nikma va malakalarini qo'llashini talab etadi.

Tekshirish oʻzaki hamda yozma shaklda ham amalga oshirilishi mumkin. Yuqorida ifodalangan hamma darslarning majburiy elementi tashkiliy va yakuniy bosqich hisoblanadi. Tashkiliy bosqich maqsadlarni qoʻyish va ularni oʻquvchilar tomonidan qabul qilish sharoitlari taʼminlash, ish sharoitini yaratish, oʻquv faoliyati motivlarini dolzarblashtirish va materialni idrok etish, anglash, eslab qolish yuzasidan beriladigan koʻrsatmalarni shakllantirishni koʻzda tutadi. Darsga yakun yasash bosqichida maqsadlarga erishish qayd etiladi, ularga erishishda barcha yoki yakka oʻquvchilarning alohida ishtiroki belgilanadi, ishlari baholanadi va istiqbollari belgilanadi. Taʼlimning tashkiliy shakli sifatida dars dinamik hodisadir. U pedagogik jarayonning yaxlitligini taʼminlaydi vataʼlimiy-tarbiyaviy-rivojlantirish vazifalarini ijobiy echimini topishga imkon beradi. Dars rivojlanishining asosiy tendensiyalari darsga boʻlgan talablarda oʻzining aniq ifodasini topadi. Zamonaviy darslar quyidagi talablarga javob beraolishi lozim: - fanning iloʻor yutuqlari, pedagogik texnologiyalardan foydalanish, darsni oʻquv-tarbiyaviy jarayon qonuniyatlari asosida tashkil etish; - darsda barcha didaktik tamoyil va qoidalarning optimal nisbatlarini taʼminlash; oʻquvchilarning qiziqishlari, layoqati va talablarini hisobga olish asosida ular tomonidan bilimlarning puxta oʻzlashtirilishi uchun zarur sharoitlarni yaratish; - tayanish; - oʻquvchilar anglab etadigan fanlararo booʻliqliklarni oʻrnatish; ilgari oʻrganilgan bilim va malakalari, shuningdek, oʻquvchilarning rivojlanish darajasiga shaxsning har tomonlama rivojlantirishni motivatsiyalash va faollashtirish; oʻquv-tarbiyaviy faoliyat barcha bosqichlarining mantiqiyliigi va emosionalligi; - pedagogik vositalardan samarali foydalanish; - zarur bilim, koʻnikma va malakalar, fikrlash va faoliyat rasional usullarini shakllantirish; - mavjud bilimlarni doimo boyitib borish ehtiyojini yuzaga keltirish; - har bir darsni puxta loyihalashtirish, rejalashtirish, tashxis va taxmin qilish. Har bir dars quyidagi uchta asosiy maqsadga erishishga yoʻnaltiriladi: oʻqitish, tarbiyalash, rivojlantirish. Ana shularni hisobga olib darsga umumiy talablar didaktik, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi talablarda aniq ifodalanganadi. Didaktik (yoki taʼlim)iy talablarga har bir darsning taʼlim vazifalarini aniq belgilash, darsni axborotlar bilan boyitish, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish bilan mazmunini optimallashtirish, idrok etish eng yangi texnologiyalarini kiritish, turli xildagi shakli, metodlari va koʻrinishlaridan mos ravishda foydalanish, dars tuzilishini shakllantirishga ijodiy yondoshish, jamoaviy faoliyat usullari bilan birga oʻquvchilar mustaqil faoliyatlarini turli shakllaridan birga foydalanish, operativ qaytaaloqani taʼminlash, amaliy nazorat va boshqaruvni amalga oshirish, ilmiy moʻljal va darsni mahorat bilan oʻtkazishni taʼminlash kabilar kiradi. Darsga nisbatan qoʻyiladigan tarbiyaviy talablar oʻquv materialining tarbiyaviy imkoniyatlarini

aniqlash, darsdagi faoliyat, aniq erishilishi mumkin bo'lgan tarbiyaviy maqsadlarni shakllantirish va qo'yish, faqat o'quv ishlari maqsadlari va mazmunidan tabiiy ravishda kelib chiqadigan tarbiyaviy masalalarni belgilash, o'quvchilarni umuminsoniy qadriyatlarda tarbiyalash, hayotiy muhim sifatlar (tirishqoqlik, tartiblilik, mas'uliyatlilik, intizomlilik, mustaqillik, ish bajarishga qobiliyatlilik, e'tiborlilik, halollik va boshqalar)ni shakllantirish, o'quvchilarga diqqat-e'tiborli munosabatda bo'lib, pedagogik odob talablariga amal qilish, o'quvchilar bilan hamkorlik va ularning muvaffaqiyat qozonishlaridan manfaatdor bo'lishdan iborat. Barcha darslarda doim amalga oshirilib boriladigan rivojlantiruvchi talablarga o'quvchilarda o'quv-o'rganish faoliyati ijobiy sifatlari, qiziqish, ijodiy tashabbuskorlik va faollik shakllantirish hamda rivojlantirish, o'quvchilarning idrok etish imkoniyatlari darajasini o'rganish, hisobga olish, "rivojlanishning yaqin zonasini loyihalashtirish", "o'zib ketish" darajasidagi o'quv masho'ulotlarini tashkil etish, rivojlanishidagi yangi o'zgarishlarni raobatlantirish, o'quvchilarning intellektual, emosional, ijtimoiy rivojlanishlaridagi «sakrash»larni oldindan ko'ra bilish, boshlanayotgan o'zgarishlarni hisobga olish asosida o'quv masho'ulotlarini operativ qayta qurish kabilar kiradi. Nostandart darslar. XX asr 70-yillari o'rtalarida, milliy maktablarda o'quvchilarning masho'ulotlarga qiziqishlarining pasayish xavfi aniqlandi. Muammoni bartaraf etish maqsadida nostandart darslarning tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratildi. Nostandart darslar an'anaviy tuzilishdagi improvizatsion o'quv masho'ulotidir. Pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish nostandart darslarning o'nlab turlari mavjudligini ko'rsatdi. Ular orasida "berilish" darsi, amaliy o'yinlar, matbuot konferensiyalari, ijodiy hisobotlar, musobaqalar, KVN turidagi o'yinlar, tanlov, teatrlashtirilgan darslar, binar, kompyuterli darslar, fantaziyalar, "sudlar", haqiqatni izlash, "paradokslar", auksionlar, dialoglar va boshqalar ko'zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qurbonov Sh, Axlitdinov R, Saidov H. Barkamol avlod orzusi. – Toshkent.: Sharq nashriyot-matbaa kontserni, 1999.
2. Pedagogika G'O'quv qo'llanma. Munavvarov A tahriri ostida. – Toshkent, O'qituvchi, 1996.
3. Oliy ta'lim: me'yoriy hujjatlar to'plami.- Toshkent: Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2001. – 18-52 betlar.
4. Ochilov M, Ochilova M. O'qituvchi odobi. – Toshkent, O'qituvchi, 1998.
5. Pedagogika. O'quv qo'llanma. A. Munavvarov tahririda. T., «O'qituvchi», 1996, 86-102-b.
6. N.G'aybullaev, R. Yodgorov. Pedagogika. Ma'ruzalar matni. T., 2000.